

PEDAGOGICAL SCIENCES

DEVELOPMENT OF SELF-SERVICE SKILLS OF OLDER PRESCHOOL CHILDREN THROUGH PLAY ACTIVITIES

Kalybay Arailym Talgat kyzy

2nd year master's student

K. Zhubanov Aktobe Regional University

Republica Kazakhstan, city Aktobe, st. Baisheva 25

МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕК БАЛАЛАРДЫҢ ӨЗІНЕ-ӨЗІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ДАҒДЫЛАРЫН ОЙЫН ӘРЕКЕТІ АРҚЫЛЫ ДАМУ

Қалыбай Арайлым Талғат қызы

2 курс магистранты

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Қазақстан Республикасы, Ақтөбе қ., Баишева көш.25

Abstract

The article discusses the main ways of developing self-service skills of older preschool children through play activities.

Аннотация

Мақалада ойын әрекеті арқылы ересек мектеп жасына дейінгі балалардың өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын дамытудың негізгі жолдары қарастырылады.

Keywords: preschoolers, development, skills, game, self-service.

Түйінді сөздер: мектеп жасына дейінгі балалар, даму, дағдылар, ойын, өзіне-өзі қызмет көрсету.

Мәлімделген тақырыпты зерттеудің өзектілігі:

Өзіне-өзі қызмет көрсету - бұл мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеудің бірінші кезеңі. Ойын әрекеті арқылы өзіне өзі қызмет көрсету дағдыларын дамытудың баланың әлеуметтік дамуы үшін үлкен маңызы бар. Өздерін қалай ұстау керектігін білетін балалар ұжымда өздерін жақсы сезінеді, оның құрдастарымен байланысуға және араласуға көбірек уақыты бар.

Өзіне - өзі қызмет көрсету – «Қызмет көрсету дағдысы тұрмыстық қажеттіліктерді өз күшімен қанағаттандыру». Өзіне-өзі қызмет көрсету - бұл "жеке тұлғаның өзара әрекеттесу процесі, оның айналасындағы әлем, оның ішіндегі шындық туралы идеяларды жинақтау, өмірлік тәжірибені байыту, тәуелсіз өмір сүру үшін қажетті дағдыларды, дағдыларды игеру».

Үлкен мектепке дейінгі жас – баланы мектепке қабылдағанға дейінгі соңғы кезең.

Бұл психиканың дамуы тұрғысынан, даму ерекшеліктері тұрғысынан өте маңызды, сондықтан осы кезеңге психология саласында көптеген ғылыми әдебиеттер арналған.

Баланың психикасында мектепке барар алдында жаңа формациялар пайда болады. Оларға психикалық процестердің еріктілігі жатады – есте сақтау, зейін, қабылдау және басқалары туындайды, соның әсерінен мінез-құлқын басқару қабілеті туындайды. Балада өзгерістер пайда болады, өзі туралы идеялары, өзін-өзі бағалауы өзгереді.

Үлкен мектепке дейінгі жас деп 5-6 жас аралығындағы кезең түсініледі. Осы сәтте балалардың физикалық және психикалық мүмкіндіктері орта топтағы балалардың ұқсас көрсеткіштерінен әлдеқайда ерекшеленеді. Балалардың дамуы егде жастағы мектеп жасына дейінгі балалар тез қарқынмен жүреді; олар тез игереді, негізгі қозғалыстар және одан да көп физикалық тұрғыдан мықты дамиды. Психикалық даму физикалық дамумен қатар жүреді. Олар параллель жүреді, сондықтан егер біз лайықты бала өсіргіміз келсе, оны жан-жақты дамытуымыз керек. Адамгершілік тәрбиеге, сондай-ақ әлеуметтік дағдыларды дамытуға үлкен көңіл бөлу керек.

Баланың дамуының осы кезеңінде оның сөйлеуі қабілеті дамиды. Бірінші сыныпқа түскен кезде балалар өз тілінің дыбыстарының барлығын дұрыс айтып білуі керек, сөздерді анық және анық қалыпты қарым-қатынас жасау үшін қажетті сөздік қорына ие болуы керек. Балалар сөйлеуде көптеген грамматикалық формаларды қолдана білуі керек, күрделі сөйлемдер құрайды және сөйлеу мәнерін, интонациясын қажет жерде қолдана білуі керек. Жақсы дамыған ауызша сөйлеу қабілетінің көмегімен баланың әлеуметтік дағдылары дамиды. Үлкен мектеп жасына дейінгі балалардың дамуы тек өздерінің жеке басын бағалауды ғана емес, қоршаған ортадағы басқа адамдардың да тұлғалық қасиеттерін бағалауы дамып бастайды.

Мектепке дейінгі жастағы тұлғаның даму кезеңі жаңа білім жинаумен, жаңа қасиеттердің

дамуымен, жаңа қажеттіліктердің пайда болуымен сипатталады. Көп қырлы тұлға деп аталатын адам дәл осы жаста қалыптасады. Айналасындағылар баланы әртүрлі көзқарастардан бағалай алады: интеллектуалды, моральдық, эмоционалды, ерікті және тиімді-практикалық. Психологтар мен мұғалімдер бұл ересек мектеп жасына дейінгі жаста моральдық нормаларға бағынатын ситуациялық мінез-құлықтан іс-әрекетке түпкілікті көшу болатынын атап өтеді. Көптеген балаларға бұл процесс қиын және эмоционалды түрде берілгенімен, сайып келгенде, моральдық нормалар баланың мінез-құлқына шешуші әсер ете бастайды.

Баланың ересектермен, ең алдымен ата – аналармен қарым-қатынас стилі де өзгереді. Егер бастауыш және орта мектепке дейінгі жаста қарым-қатынас когнитивті болса, онда өмірдің алтыншы жылында ол жеке формаға ауысады. Бала адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасына қызығушылық танытады. Осы білімді алғаннан кейін бала өзінің іс-әрекетін барабар бағалай бастайды. Ол өзінің мінез-құлқының ересектерге ұнайтынын немесе ұнамайтынын сенімді түрде болжай алады және өзінің іс-әрекеті мен жеке басының сапасын өз бетінше бағалай алады. Тұлғааралық қатынастарды дамытудың бұл процесі өзін-өзі бағалау сияқты маңызды дағдыларды қалыптастырумен қисынды түрде аяқталады. Бала өзі үйренген адамгершілік нормаларын өзінің мінез-құлқымен, іс-әрекетімен, дағдыларымен салыстырады. Оның өзін-өзі бағалауы әдетте өте жоғары болғанымен, оны минус деп санауға болмайды. Керісінше, керісінше-жоғары өзін-өзі бағалау баланың сәтсіздіктерден қорқуын басады және жаңа іс-әрекеттердің дамуын ынталандырады. Мектепке түсу кезінде дайындық сабақтарына үлкен қызығушылық танытуы - бұл дәл осындай өзін-өзі бағалауының нәтижесі.

Өз іс-әрекеттерінде есеп беру және не жақсы және не жаман туралы түсінік алу арқылы бала айналасындағы бөгде адамдарға мұқият қарай бастайды. Оның іс-әрекеттерінде туыстары мен жақындарына деген шынайы қамқорлық пайда бола бастайды. Мазасыздық пен қайғыдан ата-анасын қорғау мақсатында ересек мектеп жасына дейінгі балалар ата-аналарын қорғау үшін өздерінің эмоциялары мен сезімдерін басқаруды үйренеді. Әрине, бұл оның мүлдем эмоциясыз болатынын білдірмейді, бірақ көз жасы мен қорқыныш көріністері айтарлықтай азаяды. Бала айқайлап, жылаудың орнына басқа сезімдердің «тілін» игереді. Ол көріністер, мимика, қимылдар, позалар, интонациядағы өзгерістер және т. б. арқылы тәжірибелер мен эмоцияларды білдіруді үйренеді.

Үлкен мектеп жасына дейінгі балалардың дамуы оны еңбек қызметіне тартпай-ақ мүмкін емес. Мұғалімдер сабақтарды бала түсіне бастайтындай етіп жасайды: өз қызметімен ол басқа адамдарға пайда әкеледі. Бұл сабаққа ең қолайлы – ойын әрекеті арқылы қолөнер жасау, мүсіндеу, сурет салу және жасау. Әлеуметтік пайдалы еңбектің қарапайым мысалы-өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын игеру. Өзіңізді киіндіріп, өз

бетіңізше тамақтануды үйрену ата-ананы көмектен босатады және бала мұны түсінуі керек.

Мұның бәрі орта мектепке дейінгі жаста, ал 5-6 жасында балалар күрделі жұмыстарды орындауға үйренеді. Олар гүлдерді суарады, шаңды сүртеді, киім мен аяқ киімді тазалайды, ойыншықтарды жәшікке салады және т.б. осы тапсырмаларды орындағаннан кейін балалар орындалған жұмыстың қуанышын сезінеді – олардың қызметі ұжымға бағытталмағандықтан, олар бұрын таныс емес сезім. Егде жастағы мектеп жасына дейінгі балалардың дамуына қатысты тағы бір маңызды мәселе – олардың оқу іс-шараларына қатысуы. Бұл баланың сөздік қорын толтыру немесе жаңа дағдыларды игеру құралы ғана емес. Оқу қызметі-бұл тұлғаны өзгертудің тамаша құралы. Даму сәтті болуы үшін, оқыту қызықты болуы керек.

Баланың қиялының гүлденуі дәл мектеп жасына дейінгі жаста. Баланың қиялы ойында ең күшті көрінеді: бұл қандай қызығушылықпен көрінеді, оған балалар қатысады. Екінші жағынан, осы жастағы қиялдар өздігінен пайда болады. Балаға «күш арқылы» немесе «Тапсырыс бойынша» бірдеңе ойлап табу өте қиын, сондықтан балалардың сүйікті іс-әрекеттері-рөлдік ойындар. Олардың мәні қарапайым: балалар өз мамандықтарын сынап, әлеуметтік және әлеуметтік функцияларды орындай отырып, ересектерді «ойнайды». Бұл ойындарда жаңалық жоқ, өйткені бала бұрын көргендерін қайталайды.

Мектеп жасына дейінгі жастағы негізгі жетекші іс-әрекет болып табылатын рөлдік ойындардан басқа, балалар басқа ойындарды да ойнайды. Балалар ұжымның мүшелерін бірінші орынға қоя бастағандықтан, ойындар сәйкес келеді. Оларда қазірдің өзінде бар ережелер, ал кейбіреулері рөлдерді бөлу. Жақсы мысал-жасырынбақ немесе тығылыспақ, онда бір жүргізуші бар, ал қалғаны ойыншылар. Ойын ережелеріне бағынып, балалар екі рөлді де өздері үшін сынап көреді, ойында кезекпен өзгереді. Егер құрдастарының бірі болса ережелерді бұзады, ол назардан тыс қалмайды. Ойынға деген қызығушылық барлық балалар ережелер бойынша ойнаған жағдайда ғана сақталады. Осы ойындардың барлығының мақсаты (әдеттегі және сюжеттік рөлдік ойындар) баланың бастауыш мектепте сәтті оқуына көмектесетін қасиеттерді дамыту болып табылады.

Үлкен мектепке дейінгі жастағы танымдық сұрақтардың шыңы да бар. Алты жасында балалар ересектер түсінетіндей жақсы сөйлей алады, бірақ олар әлі де көп нәрсені білмейді. Балаларды барлығы қызықтырады және олар жаңа ақпарат алу үшін энергияны аямайды. Қиындық-бұл үшін бір тілек жеткіліксіз, ал балалар әлі де қабылданған ақпаратты терең және дұрыс түсіне алмайды. Білім ағыны тым үлкен, сондықтан баланың басын әр түрлі мәліметтермен толтыру қаупі жоғары, ол оны түсінуге және түсінуге қабілетсіз.

Егде жастағы мектеп жасына дейінгі баланың ақыл-ой қабілеті дами бастайды. Талдау, салыстыру, жалпылау, логикалық ойлау – бұл

дағдылардың барлығы ерте жаста кездеседі, бірақ алты жасында олар баланы бірінші сыныпқа беруге болатын деңгейге жетеді. Балаларды ол байқайтын заттар мен құбылыстар ғана емес, сонымен қатар олардың жалпыланған қасиеттері де қызықтыра бастайды. Балаларда себеп-салдарлық байланыстар туралы ұғымдар пайда болады; олар механизмдердің қалай жұмыс істейтініне және олардың неден тұратынына қызығушылық танытады. Алынған ақпаратқа сүйене отырып, бала іс жүзінде тексеруді күтпестен толықтай қисынды қорытынды жасай алады. Бұл дағдыларды одан әрі дамыту үшін баланы мүмкіндігінше көп іс-әрекетке тарту ұсынылады.

Егде жастағы мектепке дейінгі жастағы ұсыныс қабілеті біршама төмендейді. Бұл балаларда қабылданған шындықты мұғалімнің сөздерімен салыстыру механизмінің қалыптасуына байланысты. Балалар бәріне сенуді тоқтатады және өз көзқарастарын қорғай бастайды. Сонымен қатар, егде жастағы мектеп жасына дейінгі балалар жас оқушылармен салыстырғанда көптеген жағдайларды дұрыс бағалайды. Соңғысын қорғауда мектеп олар үшін жаңа бейімделу кезеңі деп айтуға болады, бұл мектеп жасына дейінгі балалардың дамуындағы жетістіктерді төмендетпейді. Баланың жеке басындағы өзгерістер, ең алдымен, оның өзін-өзі бағалауының өзгеруімен және басқалардың оған қалай қарайтынын білумен байланысты.

Ересек мектеп жасына дейінгі балалардың дамуындағы жетекші қызмет түрі рөлдік ойындар мен ережелермен ойындар болып табылады. Олар тек балалардың шеберлігін ғана көрсетпейді, кез-келген пәнмен жұмыс істеу, сонымен қатар бір-бірімен және ересектермен қарым-қатынас көрсетіледі. Өмірдің алтыншы жылындағы дамудың нәтижесі - баланың назарын, есте сақтау қабілетін, қабылдауын және басқаларын қамтитын мінез-құлқы мен психикалық процестерін мақсатты түрде басқару қабілеті дамиды. Үлкен мектепке дейінгі жас – бұл баланың «мен»идеясында түпкілікті өзгеріс болатын кезең.

Өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын тәрбиелеуде ойын техникасы ерекше рөл атқарады. Оларды қолдана отырып, мұғалім балаларда күнделікті өмірде дамитын дағдыларды бекітеді. Бұл жағдайда сюжеттік-дидактикалық ойындарға ерекше орын беріледі ("қуыршақты төсекке қойыңыз", "қуыршақты серуендеуге киіңіз", "қуыршақты түскі аспен тамақтандырыңыз" және т.б.).

Ойында балалар тұрмыстық процестер барысында қалыптасатын қатынастарды көрсетеді. Бала қуыршаққа тиісті жағдайларда ата-анасы сияқты қарайды. Ойында балалар тұрмыстық әрекеттерді (қолды жуу, тамақтану) еліктейді, осылайша әрекеттерді бекітеді тұрмыстық заттармен (қасықпен, шыныаяқпен және т.б.), сондай-ақ өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын орындаудың ережелерін көрсетеді: қуыршақ киімдерін мұқият бүктеп, үстелге ыдыс-аяқтарды әдемі етіп қою керек.

Ересек топтарда ойын жеке гигиена дағдыларын қалыптастырудың негізгі әдістерінің бірі болып табылады, көптеген қарапайым еңбек дағдылары, әсіресе өзіне-өзі қызмет көрсету, мәдени қарым-қатынас, заттармен жұмыс істеу, көбінесе заттармен ойындарда үйренеді.

Осылайша, өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын игеру балалар ойындарының мазмұнын нығайтады және байытады. Балалар оларды әртүрлі ойын жағдайларына ауыстыра бастайды, содан кейін тақырыптық әрекеттер ойынға айналады".

References

1. Electronic resource:
<https://govorysha.ru/razvitie-detej-starshagodoshkolnogo-vozhrasta/>
2. Korney I. A. Pedagogical methods in the formation of self-service skills of early preschool children [electronic resource] access re-education [Published in Russian] :
<https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2020/12/29/pedagogicheskie-priemyformirovaniya-navykov-samoobsluzhivaniya-u>